

DESAFIOS E POSSIBILIDADES DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM ÀS MULHERES NO SISTEMA PRISIONAL: REVISÃO DE LITERATURA

Maria Rita Pereira Rios¹
Daniele Matos de Moura Brasil²

RESUMO: O sistema prisional brasileiro enfrenta grandes desafios na promoção da saúde, especialmente entre mulheres privadas de liberdade, grupo altamente vulnerável a infecções sexualmente transmissíveis e agravos físicos e mentais. A enfermagem exerce papel fundamental nesse cenário. Este estudo, uma revisão integrativa de literatura realizada em setembro nas bases SciELO, PUBMED, BVS e MEDLINE, utilizou os descritores saúde prisional e políticas públicas. Dos 15 artigos encontrados, 9 foram incluídos na análise. Os resultados indicam carência de infraestrutura adequada, déficit de profissionais de saúde e dificuldade de acesso a exames preventivos, como citologia oncológica e testagens rápidas. Verificou-se alta prevalência de ISTs, depressão, ansiedade e doenças crônicas não transmissíveis. A ausência de protocolos padronizados e o acompanhamento médico-psicológico precário aumentam os riscos à saúde. Apesar das limitações, a enfermagem atua na educação em saúde, prevenção de agravos, cuidado pré-natal e acompanhamento terapêutico. As políticas públicas, como a PNAISM e a Política Nacional de Atenção à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade, apresentam avanços, mas falham na implementação prática por falta de recursos. Conclui-se que a enfermagem é essencial na promoção da saúde integral e humanizada, contribuindo para a prevenção de agravos e melhoria da qualidade de vida das mulheres encarceradas.

Palavras-chave: Promoção da saúde 1. Políticas Públicas 2. Saúde Integral 3.

¹Discente de Curso de enfermagem do Centro Universitário UNIGRANDE, E-Mail: riosmariarita@gmail.com

²Enfermeira mestre em Ciências Médico Cirúrgica, especialista em saúde da mulher e da criança. Docente do Curso de Enfermagem do Centro Universitário UNIGRANDE. E-mail: danielabrasil@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A privação de liberdade restringe o direito de ir e vir, mas não elimina direitos fundamentais como saúde, educação e assistência jurídica, assegurados pela Constituição Federal de 1988. O artigo 196 determina que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido por meio de políticas sociais e econômicas que promovam o acesso universal e igualitário. Contudo, o sistema prisional brasileiro evidencia condições precárias, marcadas por superlotação, falta de higiene, violência e insuficiência de serviços básicos, fatores que intensificam o adoecimento físico e mental das pessoas privadas de liberdade.

Entre as mulheres encarceradas, a vulnerabilidade é ainda maior devido às desigualdades de gênero, à carência de políticas públicas eficazes e à ausência de estrutura para atender suas necessidades específicas, como a saúde sexual, reprodutiva, gestacional e materna. O Brasil ocupa a quarta posição mundial em número de mulheres presas, com crescimento de 656% entre 2000 e 2016, revelando a ineficiência de medidas preventivas e a fragilidade das políticas voltadas à mulher privada de liberdade, como a Política Nacional de Atenção às Mulheres em Situação de Privação de Liberdade (BRASIL, 2014).

Embora o direito à saúde esteja assegurado legalmente, sua efetivação nas prisões é limitada. Apenas um terço das unidades prisionais possui módulos de saúde, deixando grande parte das detentas sem atendimento básico, o que configura violação de direitos humanos e descumprimento de tratados internacionais, como as Regras de Bangkok (ONU, 2010).

Embora o direito à saúde esteja assegurado legalmente, sua efetivação nas prisões é limitada. Apenas um terço das unidades prisionais possui módulos de saúde, deixando grande parte das detentas sem atendimento básico, o que configura violação de direitos humanos e descumprimento de tratados internacionais, como as Regras de Bangkok (ONU, 2010).

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de abordagem qualitativa e descritiva, realizada por meio da análise de artigos disponíveis nas bases SciELO, LILACS e Google Acadêmico, publicados entre 2005 e 2025. Foram incluídos estudos em língua portuguesa, disponíveis na íntegra que discutissem a assistência de enfermagem à saúde de mulheres privadas de liberdade e excluídos os duplicados, em outros idiomas ou sem relação com o tema. A análise fundamentou-se em leitura crítica dos textos, articulando-os à Constituição Federal de 1988, à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM) e à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade (PNAISP), a fim de identificar desafios e estratégias no cuidado integral em saúde.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os achados indicam que, embora a Constituição Federal garanta o direito à saúde, o sistema prisional brasileiro enfrenta superlotação, insalubridade, escassez

de recursos e fragilidade na assistência multiprofissional, comprometendo a saúde integral da mulher encarcerada. Observa-se carência de atenção às necessidades femininas específicas, como saúde reprodutiva, ginecológica e mental, frequentemente negligenciadas. Apesar da existência da PNAISP e da PNAISM como marcos normativos, há um distanciamento entre as políticas públicas e a realidade prisional.

O papel da enfermagem, pautado na escuta qualificada e no cuidado integral, é limitado por barreiras estruturais e institucionais, resultando em uma assistência centrada em condutas curativas, em detrimento de ações preventivas e humanizadas. A análise evidencia a inefetividade das políticas e a falta de capacitação profissional para lidar com demandas psicológicas, o que reforça estigmas e vulnerabilidades. Diante disso, destaca-se a necessidade urgente de alinhar a prática da enfermagem às diretrizes das políticas públicas, promovendo equidade, acesso ao cuidado e fortalecimento da dignidade das mulheres privadas de liberdade.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise evidencia que os objetivos foram atendidos, ao demonstrar a importância da enfermagem no enfrentamento das desigualdades e na promoção de saúde integral às mulheres encarceradas. Contudo, persiste a distância entre o previsto nas legislações e a realidade prisional, o que exige maior efetividade da PNAISP e da PNAISM, além de capacitação contínua dos profissionais. A enfermagem, como eixo central do cuidado, deve reafirmar sua prática crítica e humanizada, contribuindo não apenas para o alívio de agravos, mas também para a garantia de direitos, dignidade e ressocialização dessa população.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, R. S. de; SILVA, K. G. C. de M.; FREITAS, R. C. M. V. de. Desafios no cuidado de enfermagem em ambiente prisional. Revista JRG de Estudos Acadêmicos, São Paulo, v. 7, n. 14, p. e141013, 2024. DOI: 10.55892/jrg.v7i14.1013. Disponível em: <https://revistajrg.com/index.php/jrg/article/view/1013>
Acesso em: 26 ago. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher: princípios e diretrizes. Brasília: Ministério da Saúde, 2004. 82 p. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nac_atencao_mulher.pdf
Acesso em: 20 set. 2025.

SILVA, U. M. C. da; ALMEIDA, H. O. C. Prevenção de infecções sexualmente transmissíveis em mulheres do sistema prisional: atuação do enfermeiro. Caderno de Graduação – Ciências Biológicas e da Saúde – UNIT – Sergipe, Sergipe, v. 6, n. 3, p. 71, 2021. Disponível em:
<https://periodicos.grupotiradentes.com/cadernobiologicas/article/view/9588>
Acesso em: 18 set. 2025.